

Grupo de investigación Estudio de Contextos y realidades Sociales

Fundación Universitaria Monserrate - Unimonserrate

Instituto de Estudios en Familia

Maestría en Familia, Educación y Desarrollo

Especialización en Educación y Orientación Familiar

Encuentro del Grupo de investigación Estudio de Contextos y Realidades sociales: Una estrategia pedagógica para el fomento de la cultura investigativa en el Instituto de Estudios en Familia.

Contexto

Los grupos de investigación, en ocasiones, se limitan al cargue de productos solicitados por la convocatoria de medición de Minciencias, para responder al proceso de categorización. Sin embargo, reducir el ejercicio del grupo de investigación a una acción meramente mecánica, basada en vincular productos de los CvLAC de los profesores al GrupLAC, desdibuja el propósito de central de construir comunidad de aprendizaje a partir de la articulación entre la académica, las comunidades, las organizaciones sociales y las instituciones. Por este motivo, reconocemos la necesidad de generar una estrategia pedagógica para el fomento de la cultura investigativa, donde se reconozcan, fortalezcan y articulen las líneas institucionales, las sub líneas de la especialización y la maestría, y las acciones que los integrantes de la comunidad académica de los posgrados vienen desarrollando, como Instituto de Estudios en Familia de Unimonserrate.

Línea institucional y sub líneas del programa

El grupo de investigación Estudio de Contextos y Realidades Sociales, respaldado por el Instituto de Estudios en Familia y por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, de la Unimonserrate, configura un entramado de construcción conjunta del conocimiento y trabajo en red, alrededor de la línea institucional Sujetos, Contextos y Ecología de Saberes; las sublíneas de los programas programas de trabajo social y de teología, y las sub líneas de los programas del IEF:

Programa de trabajo social

Trabajo Social: Reflexiones sobre contextos. La cual cuenta con los siguientes ejes temáticos:

- Familias en contextos.
- Contextos comunitarios y de participación.

Trabajo Social: Reflexiones disciplinares

- Praxis Profesional
- Reflexiones sobre las ciencias sociales

Programa Especialización en Educación y Orientación Familiar

- Educación y Orientación de la función socializadora de la familia.
- Imaginarios de familia
- Diversidad familiar
- Modos de atención a las familias

Programa Maestría en Familia, Educación y Desarrollo

- Familia, desarrollo y complejidad
- Familia, Educación e interdisciplinariedad

En particular, esta estrategia se configura como el eje común del Instituto de Estudios en Familia. Por lo tanto, obedece inicialmente a los dos programas de posgrados: 1. Especialización en Educación y Orientación Familiar. 2. Maestría en Familia, Educación y Desarrollo. Sin embargo, la estrategia se proyecta a generar articulación con los programas de Trabajo Social y Teología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas.

Objetivos del grupo de investigación ECRS

1. Favorecer el intercambio de experiencias investigativas entre estudiantes y docentes para promover prácticas transformadoras del quehacer investigativo, basadas en la participación, el sentido ético, democrático y emancipador.
2. Fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas, las familias, las organizaciones sociales y las instituciones vinculadas, para generar proyectos de investigación e intervención contextualizados desde los saberes de los propios protagonistas.
3. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de agenciamiento en las familias, grupos y comunidades, a partir de la generación de espacios de intercambio y reconocimiento de los ejercicios investigativos que se dinamizan en los programas de posgrado del Instituto de Estudios en Familia y de los pregrados de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas.

Retos grupo de investigación

- Estudiar desde la profesión de Trabajo Social qué forma los cambios de carácter social, económico, ambiental, técnico y cultural presentados en nuestra sociedad han afectado a las familias colombianas.

- Generar conversaciones posibilitadoras de acciones colaborativas; reconociendo las contribuciones epistemológicas de lo sistémico, la complejidad y lo socio crítico, en los procesos de investigación social interdisciplinaria y transdisciplinaria
- Promover prácticas pedagógicas que actúen como puente articulador de la construcción colectiva de conocimientos, en el campo de estudio de la familia y la educación.
- Estudiar nuevas formas de conformación familiar y sus dinámicas; reconocer cómo los cambios a nivel tecnológico, económico y cultural han generado nuevos modos de relación entre los géneros y las generaciones.
- Contribuir a proponer, diseñar, implementar y evaluar nuevas formas de trabajar con las familias, desde modelos circulares y potencializadores de capacidades en los sujetos como agentes.
- Reconocer la investigación, en el grupo de investigación ECRS, como un ejercicio político de construcción de conocimiento con sentido emancipador, para co-construir propuestas de investigación e intervención interdisciplinaria y transdisciplinaria entre los distintos sectores y actores sociales, reconociendo los saberes culturales y científicos.

El trabajo en red en el Instituto de Estudios en Familia

El grupo de investigación ECRS, se configura como un entramado relacional de trabajo en red, que favorece la construcción conjunta, participativa, articulada y contextualizada del conocimiento, en diálogo con las apuestas planteadas por Minciencias, las cuales se agrupan en: Procesos de apropiación social del conocimiento, generación de nuevo conocimiento, y recurso humano.

La apropiación del conocimiento y divulgación pública de la ciencia hace referencia a:

- La divulgación pública de la ciencia, la cual hace alusión a publicaciones editoriales no especializadas, las publicaciones de contenido digital tales como audiovisual, sonoro y recursos gráficos; producción de estrategias y contenidos transmedia; y desarrollo web.
- Los procesos de apropiación social del conocimiento, el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social, integra los semilleros de investigación y las estrategias pedagógicas.
- La circulación de conocimiento especializado, incluye los documentos de trabajo como working paper, la participación en eventos académicos, los informes de investigación, y las redes de conocimiento especializado.
- Los demás tipos de producción bibliográfica donde están los libros de formación y divulgación que pueden derivarse de la investigación en el aula. Asimismo, los manuales y guías. También están otras publicaciones divulgativas y boletines.

La generación de nuevo conocimiento relaciona:

- La producción bibliográfica que es resultado de investigación; se ubican los artículos de investigación, los capítulos en libro resultado de investigación, y libro completo resultado de investigación.

En recurso humano se encuentran:

- Las actividades de formación, tales como: los cursos de corta duración y los trabajos de grado dirigidos.
- En las actividades como evaluador se incluye la participación como jurado de trabajos de grado, par evaluador y par en comités de evaluación. Asimismo, la formación complementaria del docente investigador.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto de Estudios en Familia ha venido generando escenarios de trabajo en red que contribuyen a los procesos de investigación formativa y aplicada, contemplados en la perspectiva de Minciencias. Entre ellas encontramos: el Grupo de estudios socio críticos de la familia Mimbres, el grupo de Estudios Prácticas Colaborativas y Diálogos Generativos, el Seminario Permanente, la Revista Familias y Contextos, el encuentro de Proyectos de Educación y Orientación Familiar y el encuentro de Maestros, Así va la Investigación y la Práctica.

Propuesta para el evento de investigación del grupo de investigación

En el informe de Balance Seminario Permanente del Instituto de Estudios en Familia: Pedagogías Críticas en la Virtualidad 2021, surgieron propuestas alrededor de las proyecciones para el 2022, en alineación con lo mencionado:

- Relacionar líneas y sublíneas con los proyectos. Para ello, es necesario realizar un ejercicio de fundamentación de dichas sub líneas.
- Fortalecer la articulación entre docencia, investigación y proyección social.
- Ampliar la participación en eventos.
- Trabajar con las familias del proyecto Centro Obrero, fortalecer la relación con la comunidad.
- Fortalecer la articulación entre los programas del Instituto de Estudios en Familia y la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales.
- Divulgar más lo que hacemos, desarrollar seminarios en alianzas con varias Universidades, participar en las redes, vincular profesores a procesos de investigación, continuar con las publicaciones, difundir infografías, fortalecer la página web del instituto, generar alianza con otros institutos que trabajan con familias.
- Fortalecer el trabajo con la Línea de la Esperanza, entre otros.

Con base en todo lo expuesto, se presenta la propuesta para el evento de investigación del grupo de investigación Estudio de contextos y realidades sociales, a realizarse el próximo 27 de mayo a las 6:00 p.m.

Lo esperado es que

Escenarios de trabajo en red en el Instituto de Estudios en Familia	Profesor encargado	Contribuciones a la construcción colectiva de conocimiento
Línea de investigación del Instituto; generalidades de la investigación aplicada y formativa.	Adriana Marcela Galeano Amaya.	
Grupo de investigación Estudio de Contextos y Realidades Sociales	Edward Johnn Silva Giraldo	
Grupo de estudios socio críticos de la familia Mimbres (Histórico; estrategia para reorientar)	Yolima Amado Sánchez	
Grupo de Estudios Prácticas Colaborativas y Diálogos Generativos	Magaly Bustos Coral	
Seminario Permanente	Edward Johnn Silva Giraldo	
Revista Familias y Contextos	Juan Camilo Bolaños Cifuentes.	
Encuentro de Proyectos de Educación y Orientación Familiar	Yolima Amado Sánchez	
Encuentro de Maestros, Así va la Investigación y la Práctica.	Adriana Marcela Galeano Amaya - Bibiana Chiquillo	

Cada profesor encargado del escenario del trabajo en red del IEF, presentará de manera creativa algunas acciones y prácticas que hayan contribuido o se proponen, para la construcción colectiva de conocimiento.

Atentamente,

Edward Johnn Silva Giraldo

Líder grupo de investigación

Estudio de contextos y realidades sociales

Unimonserrate

